
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 537.39

DOI 10.5281/zenodo.13950999

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АВИАЦИИ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ТАКИМИ КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

INTEGRATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS WITH NEW TECHNOLOGIES SUCH AS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING

АРЗАМАСЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,*Санкт-Петербургский государственный Университет гражданской авиации.***ARZAMASTSEVA VALERIA ALEKSEEVNA,***St. Petersburg State University of Civil Aviation.*

Статья посвящена актуальной теме интеграции систем автоматизированного управления в авиации с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО). Проводится обзор современного состояния систем автоматизированного управления в авиационном секторе, акцентируется внимание на их важности для повышения безопасности и эффективности полетов. Рассматривается процесс интеграции ИИ и МО в эти системы. Выявляются ключевые преимущества, которые могут возникнуть в результате применения данных технологий. Обсуждаются проблемы и вызовы, с которыми сталкивается авиационная отрасль в процессе интеграции передовых технологий. В частности, акцентируется внимание на необходимости обеспечения кибербезопасности, адаптации существующих систем к новым стандартам и требованиям, а также характеризуются этические аспекты использования ИИ в принятых решениях. Определяются перспективы развития данных технологий в авиапредприятиях на примере успешных практик их применения в гражданской авиации. В результате оценивается текущее состояние и достижения в области интеграции современных технологий в авиацию, и приводятся возможные сценарии их дальнейшего развития и внедрения.

The article is devoted to the topical topic of integrating automated control systems in aviation with new technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning (MO). An overview of the current state of automated control systems in the aviation sector is conducted, and attention is focused on their importance for improving flight safety and efficiency. The process of integrating AI and MO into these systems is considered. The key advantages that may arise as a result of the use of these technologies are identified. The problems and challenges faced by the aviation industry in the process of integrating advanced technologies are discussed. In particular, attention is focused on the need to ensure cybersecurity, adapt existing systems to new standards and requirements, and characterize the ethical aspects of using AI in the decisions made. The prospects for the development of these technologies in aviation enterprises are determined by the example of successful practices of their application in civil aviation. As a result, the current state and achievements in the field of integration of modern technologies into aviation are assessed, and possible scenarios for their further development and implementation are presented.

Ключевые слова: авиация, интеграция, искусственный интеллект, машинное обучение, системы автоматизированного управления.

Key words: aviation, integration, artificial intelligence, machine learning, automated control systems.

Введение.

Современная авиация требует постоянного совершенствования технологий для обеспечения безопасности, эффективности и надежности воздушного транспорта. Системы автоматизированного управления (САУ) играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности авиационных операций. В последние годы возникло множество новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), которые могут значительно улучшить функциональность этих систем. Объединение данных технологий создает как возможности, так и вызовы для авиационной отрасли. В условиях глобализации и возрастающих требований к безопасному и эффективному авиасообщению использование ИИ и МО предоставляет новые возможности для оптимизации работы авиационных систем. Однако, интеграция систем автоматизированного управления с новыми технологиями представляет собой сложную задачу, требующую тщательного анализа, планирования и внедрения.

Обзор современного состояния систем автоматизированного управления в авиации.

Системы автоматизированного управления в авиации играют ключевую роль в обеспечении безопасности полетов, увеличении эффективности рейсов и обеспечении надежности авиационных операций. Они включают в себя целый комплекс технологий, от автопилотов и автоматических систем управления полетом до компьютерных программ для планирования маршрутов и обработки данных о полете. Современные САУ основаны на алгоритмах, которые обеспечивают высокую степень автоматизации, однако развитие новых технологий открывает новые горизонты для повышения эффективности существующих систем [1, с. 51]. Появление новых возможностей, какие принесли искусственный интеллект и машинное обучение, стало маркером, что существующие системы управления нуждаются в модернизации.

Понятие и структура систем автоматизированного управления.

Системы автоматизированного управления представляют собой совокупность оборудования и программного обеспечения, предназначенного для контроля и управления летательными аппаратами. Структура таких систем включает датчики, исполнительные механизмы и компоненты обработки данных. Традиционные технологии управления основаны на принципах управления с обратной связью, однако современные системы все чаще внедряют адаптивные и предсказательные алгоритмы.

Автоматизация уменьшила зависимость от человеческого фактора, что особенно важно в критических ситуациях. Применение автоматизированных систем позволяет значительно повысить качество управления и безопасности [1, с. 23].

Автоматизация играет ключевую роль в снижении человеческого фактора, повышении точности операций и снижении затрат на эксплуатацию. Современные системы автоматизированного управления позволяют получать данные в реальном времени, что значительно улучшает принятие решений.

Определение искусственного интеллекта и машинного обучения.

Искусственный интеллект – это область компьютерных наук, сосредоточенная на создании систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. Искусственный интеллект охватывает широкий спектр технологий, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка и, в первую очередь, алгоритмы машинного обучения. Машинное обучение, в свою очередь, представляет собой подмножество ИИ, которое фокуси-

руется на разработке алгоритмов, способных учиться на данных и делать прогнозы на основе анализа исторической информации [2, с. 35].

Развитие технологий ускоряется благодаря большому объему данных, доступных для обучения, и прогрессу в вычислительных мощностях, что позволяет применять ИИ в реальном времени.

Последние достижения в области ИИ и МО включают развитие глубоких нейронных сетей, алгоритмов распознавания образов и обработки естественного языка. Эти достижения открывают новые горизонты для применения в таких областях, как предсказание технического состояния оборудования и управление полетами.

Интеграция ИИ и машинного обучения в системы автоматизированного управления.

Интеграция ИИ в существующие системы управления может осуществляться через модульный подход, позволяющий внедрять новые технологии поэтапно к уже существующим системам и разработку новых систем. Это способствует минимизации рисков во время перехода на новые системы.

ИИ и МО могут быть использованы для прогнозирования инженерных неисправностей, оптимизации маршрутов, для обучения пилотов предсказания аномалий в работе систем, автоматизации процессов планирования, улучшения навигации и повышения уровня безопасности. Эти технологии позволяют анализировать большие объемы данных и выводить на основе анализа рекомендации для пилотов и операторов.

Адаптивные системы управления используют ИИ для настройки собственных параметров в ответ на изменения в окружающей среде. Это позволяет улучшить точность и стабильность работы САУ, особенно в условиях динамической неопределенности [3, с. 300].

Методы машинного обучения могут использоваться для прогнозирования отказов оборудования и оптимизации процессов. Например, алгоритмы могут анализировать данные с датчиков в режиме реального времени и предлагать профилактические меры до возникновения проблем.

Системы, интегрированные с ИИ, способны более эффективно распределять ресурсы, основываясь на анализе больших массивов данных. Это может значительно снизить затраты и повысить производительность.

Проблемы и вызовы интеграции.

Несмотря на многообещающие перспективы, интеграция ИИ и МО в САУ сталкивается с рядом проблем.

Технические и технологические препятствия. Технические проблемы включают недостаток совместимости между различными системами, высокие затраты на внедрение и необходимость создания новых стандартов. Необработанные или неполные данные могут привести к неэффективности алгоритмов.

Этические и правовые аспекты использования ИИ в авиации. Использование ИИ в управлении может порождать новые этические и правовые вопросы, связанные с ответственностью за последствия действий системы, а также конфиденциальности данных, получаемых от пользователей [4, с. 67].

Проблемы обучения и адаптации персонала к новым технологиям. Новые технологии требуют от персонала постоянного обучения и адаптации, что может быть затратным как временем, так и ресурсами для авиационных компаний.

Устойчивость систем к сбоям и киберугрозам. Кибербезопасность становится критически важной при интеграции новых технологий, что требует дополнительных мер безопасности при разработке системы защиты от киберугроз [5, с. 201].

Перспективы развития.

Интеграция систем автоматизированного управления с новыми технологиями открывает широкие возможности для повышения эффективности и адаптивности процессов [6, с. 655]. В будущем следует ожидать расширения применения ИИ и МО в авионике, а также постоянного повышения уровня автоматизации. Ожидается, что интеграция ИИ и МО значительно изменит облик авиации, повысив ее безопасность и оперативность. Такое развитие подхода к технике требует другого подхода к управлению полетами и эксплуатации воздушных судов.

Практические примеры применения ИИ и МО в гражданской авиации.

Машинное обучение также играет важную роль в интеграции систем автоматизированного управления в авиации. С помощью МО можно создавать алгоритмы, способные обучаться на основе огромного объема данных и опыта, что позволяет значительно улучшить точность и скорость принятия решений в авиации.

В современной гражданской авиации уделяется все больше времени и внимания развитию беспилотных воздушных судов. В большей степени на них в настоящее время устанавливаются системы с ИИ и МО.

Для использования во благо систему сначала надо обучить. Для этого используется большая база данных, содержащая ту информацию, которая должна быть усвоена для применения в конкретной сфере. Для этого нейросеть обучают на подготовленных данных, очищенных от шумов. Обучение нейросети происходит путем передачи данных через нейронную сеть. Этот процесс повторяется многократно, пока нейросеть не достигнет оптимальных параметров. Это требует больших вычислительных ресурсов и времени, но может привести к значительному улучшению качества работы системы и повышению ее точности.

Например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко используются для обнаружения пожаров в лесном массиве. Они позволяют быстро и эффективно мониторить обширные территории, обнаруживать очаги возгорания и отслеживать их распространение. Для приведенного примера массив данных будет состоять из фотографий лесных пожаров.

Такие БПЛА оснащены специальными камерами и тепловизорами, которые позволяют обнаруживать тепловые точки и определять места возгораний. Благодаря высокой маневренности и возможности летать на низкой высоте, они могут легко проникать в труднодоступные места и мониторить территорию в режиме реального времени.

При обнаружении пожара, операторы могут быстро информировать пожарных и лесников о месте возгорания, что позволяет им принимать меры по тушению пожара до того, как он успеет распространиться на большую площадь.

Внешний пилот может запускать большое количество БПЛА, поэтому нагрузка на него значительно возрастает. Таким образом, МО позволяет облегчить профессиональную нагрузку, так как отсутствует необходимость в постоянном просмотре камер – нейросеть можно встроить в код программы управления БПЛА, и тогда воздушное судно может автоматически – без участия человека – летать и идентифицировать пожары [7].

Еще один пример: облет линий высоковольтных ЛЭП с целью поиска провисания линии, пробоя изолятора, упавшего дерева и т. п. Результатом работы системы будет являться ключевой кадр, включающий в себя фотографию высокого разрешения возникшего инцидента, а также GPS-координаты места события для отправки ремонтной бригады на планшет оператору или в ситуационный центр.

Заключение.

Интеграция систем автоматизированного управления в авиации с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение, представляет собой одно из ключевых направлений развития современной авиационной отрасли. Это новая эра в развитии технологий. Внедрение ИИ и МО может стать ключом к созданию устойчивых и инновативных систем управления, способных отвечать на требования современного мира. Интегра-

ция систем автоматизированного управления с технологиями ИИ и машинного обучения открывает новые горизонты для авиационной отрасли, но требует тщательного подхода к решению возникающих проблем.

Важно понимать, что системы машинного зрения на текущем этапе развития не призваны заменить человека. Относиться к ним надо как к дополнительным, вспомогательным для управленческого персонала системам, помогающим минимизировать ошибки и издержки компании, но принятие решения в любом случае остается за человеком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Современные средства АСУ ТП / сост. О. В. Шишов. М.: Вологда, 2021. 532 с.
2. Крон Д., Бейлевельд Г., Бассенс А. Глубокое обучение в картинках. Визуальный гид по искусственному интеллекту. СПб.: Питер, 2020. 400 с.
3. Сюй А., Аминян А. System Design. Машинное обучение. Подготовка к сложному интервью. СПб.: Питер, 2024. 320 с.
4. Келлехер Д. Глубокое обучение. Самый краткий и понятный курс: пер. с англ. М. А. Райтман. М.: Эксмо, 2022. 160 с.
5. Фостер Д. Генеративное глубокое обучение. Творческий потенциал нейронных сетей. СПб.: Питер, 2020. 336 с.
6. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. В 3 т. Т. 1: пер. с англ. СПб.: ООО «Диалектика», 2021. 706 с.
7. Машинное зрение на практике, или Новые цифровые помощники. URL: <https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=148239> (дата обращения: 29.09.2024).

© Арзамасцева В.А., 2024.